

HOZIRGI ZAMONDA PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA VA KREATIVLILIKNING BIR-BIRIGA BOG'LIQLIGI.

Marasulova Mahliyo Mirzakarim qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti Boshlang'ich
ta'lim yo'nalishi sirtqi 5- bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17103278>

Annotatsiya: Ushbu maqola pedagogik psixologiya fanining kelib chiqishi, uning fandagi o'рни, sharq pedagogikasi asoschilarining bu sohaga oid fikr-mulohazalari, kreativlik nima, kreativlik fanining maqsad va vazifalari, kreativlikni shakllantirish omillari va bu haqidagi yetakchi xorijiy davlatlardagi tadqiqotchilarning fikrlari bayon etilgan. Bu maqola talaba yoshlarni bilim ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Pedagogika-psixologiya, sharq pedagogikasi, tarbiya, kreativlik, kreativlik faninig maqsadi va vazifalari, motivatsiya,

Dunyo tamaddunga yuz tutganidan buyon, qadim-qadimlardan to hanuzgacha bo'lgan davrlarda turli islohotlarga yuz tutmoqda. Bunga oddiy misol pedagogikaning fan sifatida tan olinishi-yu, unga qo'shimcha tariqasida yo'nalishlari va sohalarni qamrab olinilishini aytib o'tishimiz joiz. Pedagogika bu tarbiya haqidagi fan. Uni takomillashuvi inson aqliy kamolotini yuksaltirishga va ma'naviy bo'shlig'ini to'ldirishga qaratilgan.

Asosiy qism.

Pedagogika fani tarbiya jarayonining qonuniyatlarini va uni tashkil etish mexanizmlarini tadqiq etadi. Pedagogika yunoncha so'z bo'lib, paida – “bola”, gogika- “yetaklayman” degan ma'noni anglatadi. Bundan ko'rinib turibdiki mohiyatan bosh muammo bola tarbiyasidir. Zamonlar o'sha bu tarbiya muhitiga psixologiya ham chambarchas bog'liqligi va zarurligi hozirgi kungacha ham o'z isbotini topmoqda. Tarbiya- shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon, insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yig'indisidir. Bundan ko'rinib turibdiki, tarbiya ijtimoiy hodisa ya'ni, insonning shaxs bo'lib shakllanishini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy ma'naviy qadriyatdir. Shu o'rinda sharq pedagogikasi asoschilariga to'xtalsak. Sharq mutafakkiri Abu Nasr Farobiy uning inson kamoloti haqidagi ta'limoti ta'lim tarbiya sohasida katta ahamiyatga ega. Mashhur yunon faylasufi Arastudan keyigi o'rinda tilga olinadigan mutafakkir-“Muallimiy soniy”- “Ikkinchi muallim” nomi bilan dunyo ahlini ergashtira olgan shaxs. Uning “Fozil odamlar sharhi” asari ta'lim tarbiya sohasining rivojiga ulkan xissa qo'shgan. Bundan tashqari Yusuf Xos Hojibning

“Qutadg’u bilig”, Alisher Navoiyning “Mahbub ul qulub”, Kaykovusning “Qobusnoma”, Voiz Koshifiyning “Futuvvatnomai Sultoniy” kabi asarlari pedagogika fanining sharqda rivojlanishiga tamal toshi bo’lib xizmat qilgan desak mubolag’a bo’lmas.

Olmon olimi Heller “Sharq -Yevropaning muallimidir” degan iqtiboslari sharqda pedagogikaning gullaganidan dalolatdir. Ma’rifat darg’asi Abdulla Avloniy “Turkiy Guliston yohud axloq” asarida pedagogika faniga quyidagicha ta’rif bergan: “Pedagogika- ya’ni bola tarbiyasi fani demakdi. Ilmi axloqning asosi tarbiya... Bolaning salomatligi, saodati uchun uni yaxshi tarbiya qilmoq, tanini pok tutmoq, unga yaxshi xulqlarni o’rgatmoq, yomon xulqlardan saqlab o’stirmoqdir”. Bu fikrlardan ko’rinib turibdiki o’sib kelayotgan yosh avlodni to’g’ri tarbiya etmoqlik naqadar ma’suliyatli va muhim ekanligiga yaqqol dalildir.

Ta’lim tarbiya sohasi yillar o’tgani sayin takomillashishga va qo’shimcha islohotlarga yuz tutib bormoqda. Bu sohaga yangi KREATIVLIK tushunchasining kirib kelishi bunga yaqqol isbotidir. Kreativlik lotincha “creatio”- “yaratish”, “ijodkor”, “yaratuvchi” degan ma’nolarni anglatadi. Asli olib qaralganda bu tushuncha insonning ijodiy qobiliyatining namoyon bo’lishidir. Fanning maqsadi shaxsda tanqidiy va ijodiy fikrlash, yangiliklarni amalda qo’llay bilish, vazifasi esa o’z ijodiy fikrlashidan kelib chiqqan holatda o’rgangan ko’nikma va malakalarini takomillashtira olib ularni amaliyotda sifatli qo’llash ko’nikmasini o’zida mujassamlashdan iborat. Hozirgi zamon sharoitida pedagoglarning kreativlik sifatlariga ega bo’lishi taqozo etiladi. Yetakchi xorijiy mamlakatlarning ta’lim tizimida o’quvchi va talabalarda kreativlik sifatlarini shakllantirish masalasiga alohida e’tibor qaratilmoqda. Bunda Bronson Merriyman(2010), Ken Robinson (2007), Fisher Frey(2008), Begetto Kaufman(2013), Ali(2011), Triffinger(2008) va h.k. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar ularning natijalarini ko’rish mumkin.

Ken Robinsonning fikriga ko’ra “Kreativlik- o’z qiymatiga ega original g’oyalar majmuidur”. Har bir insonning tub tubida kreativlik mujassam faqat buni yuzaga chiqarish va qo’llay olish insonning o’ziga va tashqi omillarga bog’liq. Buni tarbiyalash va qo’llay olish uchun aynan bu fan pedagogikaga mujassamlashtirildi va takomillashtirilib hozirgi kunda ko’plab oliy yurtlarda talaba yoshlarga saboq berilmoqda.

Patti Drapeau “Agarchi o’zingizni kreativ emasman deb hisoblasangiz, hozirdanoq kreativ tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan darslarni tashkil eta boshlashingizni maslahat beraman. Aslida gap sizning ijodkor va kreativ

bo'lganingiz yoki bo'lmaganingizda emas, balki, darslarni kreativ ruhda tashkil etishingiz va yangi g'oyalarni amalda sinashga intilishingizdadir". Mana bu kreativ fikrlash va bu kreativlikni amalda tatbiq etishga haqiqiy motivatsiya bo'la oladi.

Motivatsiya- shaxsni harakatga va faoliyatga undovchi, ehtiyojning yuksak shakli sifatida paydo bo'luvchi ichki turtki hisoblanadi. Aynan motivatsiyaning pedagogik-psixologiyaga ta'siri katta. Motivatsiya o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan ishtiyoqini va samaradorligini belgilaydigan asosiy omillaridan biridir. Pedagoglar o'quvchilarda motivatsiyani oshirishda turli strategiyalardan foydalanishlari mumkin. Masalan, o'qitishni qiziqarli qilish, muvaffaqiyat hissini yaratish va har bir o'quvchiga individual yondashgan holda ta'sir o'tkaza olish. Bu o'quvchilarda o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi va ularni o'rganishda davom etishga undaydi.

Xulosa.

Ta'lim tarbiya psixologiyasi doimiy rivojlanib borayotgan sohalardan biridir. Kelajakda ham ta'lim amaliyotini yanada takomillashtirish, bu hozirgi zamonning shiddat bilan o'sib borayotganligi evaziga talab etiladi. Yangi tadqiqotlar va texnologik uskunalarning takomillashuvi bu sohaning imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Buning natijasi o'laroq ta'limni yanada shaxsiylashtirilgan, har bir o'quvchiga individual yondashish ta'lim sifatini samarali qilishga yo'l ochib bermoqda.

O'qituvchi pedagog va o'quvchi o'rtasidagi ijobiy munosabatlar samarali ta'lim muhitini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Ishonch va hurmat, ochiq muloqot, qo'llab-quvvatlash, samarali sinf boshqaruvi bu muhitni yanada izchil va bilimga chanqoqlik darajasini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ismoilova Z.K. "Pedagogika" – Toshkent-"Moliya"-2007
2. Davletshin M.G., Do'stmuhammedova Sh., Mavlonov M., To'ychiyeva S., Djumabaeva M. "Yosh va pedagogik psixologiya"(o'quv qo'llanma) -Toshkent-2007
3. Baxadirova S.R. "Pedagogika va psixologiya asoslari" –Toshkent-"ILM ZIYO"-2016
4. Usmonboyeva M., To'rayev A. "Kreativ pedagogika asoslari" –Toshkent-2016
5. Karimova B.E. "Kreativ pedagogika" –Toshkent-"Innovatsiya-Ziyo" -2023

